

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA INTEGRATSION YONDASHUV: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO‘LLANILISHI

Norova Nargiza Xalmamat qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti 13.00.02- Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim) mutaxassisligi II bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limda olib borilayotgan darslar jarayonida integratsion yondashuvdan foydalanishning nazariy ahamiyati ochib berilgan. Fanlararo aloqadorlikni amaliyotda qo‘llash natijasida o‘quvchilarning ilmiy salohiyati naqadar rivojlanishi haqida fikr mulohazalar keltirilgan. Integratsiyani amaliy qo‘llash bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, dars jarayoni, integrativ yondashuv, o‘zaro hamkorlik, aniq ma‘lumotlar, mujassamlashtirilgan bilim, qiziqish.

Ta‘lim berish va olish juda murakkab, amaliy va nazariy bilimlarni ma‘lum vaqt ichida bola ongiga singdirishi va qayta foydalanish qobiliyatlarini shakllantirishi lozim bo‘lgan jarayondir. Hozirgi kunda yurtimizda ta‘lim rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta‘limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmoni imzolandi. Farmon mazmuniga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib PISA (The Programme for International Student Assessment) Xalqaro miqyosda o‘quvchilarni baholash dasturi reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishiga erishish, uzluksiz ta‘lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash, shuningdek professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, o‘qitish metodikasini takomillashtirish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga

individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish [2] kabi maqsadlarni o'z oldiga qo'ygan.

Ta'limni rivojlantirish jamiyatning o'sishi va taraqqiyoti uchun muhim jarayon. Dars berish jarayonida turli interaktiv va interfaol metodlardan foydalanish ta'lim sifatini yuksalishiga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda darslarda integratsiyadan foydalanish, uning afzalliklari barcha ta'lim muassasalarida o'z isbotini topdi. Ayniqsa, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar uchun bu usul juda samaraligi bilan ajralib turadi. Boshlang'ich ta'limda integratsion yondashuv, o'quvchilarga turli fanlarni birlashtirish orqali keng qamrovli bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Olgan bilimlarini hayotda qo'llay olishini ta'minlaydi. O'quvchilarni hayotga tayyorlash, ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi boshlang'ich maktabdayoq tabiat va jamiyat haqida yaxshi tasavvur asoslarini qo'yish va ularning rivojlanishi qonunlariga o'z munosabatini shakllantirishdir. Ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda yashirin aloqadorlik va bog'lanishlarni aniqlay bilish, fanlararo bog'lanish, ya'ni uzviylikni ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir [3]. Negaki, turli fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlar, o'quvchilarga yanada kengroq tushuncha berishni ta'minaydi. O'quvchilar o'z tajribalaridan foydalanib, yangi bilimlarni o'zlashtiradilar. Bu jarayon o'z-o'zini o'rganishga va faol ishtirok etishga undaydi. O'quvchilar o'zaro muloqot orqali bilim olishadi. Integratsiya bu jarayonni kuchaytiradi.

Integratsiyalashtirishning mohiyati, nazariy sintez vositasi sifatida yangi darajadagi bilish natijalariga erishishdir. Ta'lim-tarbiya jarayonida integrativ yondashuvni amalga oshirish tizim yoki mavjud shakldagi yaxlit ob'ektning ichki va tashqi aloqalari, uni tashkil etish va boshqarish qonuniyatlarini bilgan holda olib borilishi mumkin. Integrativ yondashuv mazmunan tutash, aloqador, mantiqiy birbirini taqozo etuvchi va birbiriga singib chuqurlashtiruvchi va kengaytiruvchi o'quv fanlarini

integratsiyalash uchun qo‘llanilib, yaxlit mantiqiy mukammal bilim, ishharakat usullari va shaxsiy sifatlarni tarkib toptirishni ko‘zda tutadi [1].

Integratsiyalashgan dars natijasida o‘qituvchilar va o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlik va muloqot yo‘lga qo‘yiladi. O‘quvchilar o‘z g‘oyalarini yaratishda ijodiy yondashuvlarni qo‘llaydilar va o‘qituvchilar orasidagi bu hamkorlik o‘zaro tajribalarini baham ko‘rish orqali o‘z malakalarini oshirishadi.

O‘quv predmetlari orasidagi integratsiya predmetlar tizimini inkor etmaydi, balki predmetlar orasidagi aloqalar va bog‘liqliklarni chuqurlashtirishga qaratilgan yondashuv – differensiya va integratsiya orasidagi munosabatni tushunishga tayanadi. Turli fanlarning element va qismlarini bir butunga birlashtirishga yo‘naltirilgan integratsiya bir predmet bo‘yicha bilimlarni ikkinchisiga ko‘chirish yoki faoliyatning almashinishi emas, balki fanlar integratsiyasi yo‘nalishlarini aks ettiruvchi yangi didaktik ekvivalentlarni yaratish jarayonidir [4]. Integratsiya o‘quvchilarga bilimlarni bir-biri bilan bog‘lash va muammolarni kompleks ravishda hal qilish imkonini beribgina qolmasdan, O‘quvchilarni yangi g‘oyalar yaratishga va tanqidiy fikrlashga undaydi. Ta’lim jarayonini yanada samarali va mazmunli qiladi, o‘quvchilarni bir nechta yo‘nalishda rivojlantirishga yordam beradi. Turli fanlar o‘rtasida bog‘lanishlar yaratish, o‘quvchilarni fanlararo muloqotga undaydi. O‘quvchilar uchun qiziqarli va hayajonli ta’lim jarayonini ta’minlaydi, bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi.

Boshlang‘ich ta’limda integratsion yondashuvning amaliy qo‘llanishini ko‘plab fanlar misolida ko‘rsak bo‘ladi. O‘quvchilar atrof-muhitga chiqib, turli o‘simliklar va hayvonlar haqida ma’lumot to‘playdilar. Ular o‘z kuzatishlarini yozib, grafika yoki diagrammalar orqali natijalarni taqdim etadilar. O‘quvchilar havo harorati, namlik va bosimni o‘lchash orqali ob-havo sharoitlarini kuzatadilar. Ushbu ma’lumotlar asosida ob-havo prognozlarini yaratadilar. O‘quvchilar o‘simliklar va hayvonlar o‘rtasidagi oziq-ovqat zanjirini o‘rganadilar. Ular o‘zlarining oziq-ovqat zanjirlarini yaratib, bu jarayonni diagramma yoki plakatda aks ettiradilar. Bu faoliyatlardan ko‘rinib turibdiki, tabiiy fan, matematika va san’atni birlashtirish natijasida o‘quvchilar ongida aniq xulosaga ega, mukammal shakllangan bilimlar vujudga keladi. Bundan tashqari fanlarni bir-biri bilan bog‘lab o‘tish, o‘tilayotgan fanlarga nisbatan o‘quvchilarda

qizishishning oshishiga sabab bo‘ladi. Qiziqish bu - bilim olishga bo‘lgan eng katta motivatsiyadir.

Integratsion yondashuv ta’lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. O‘quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari, muammolarni hal qilish ko‘nikmalari oshadi. O‘quvchilar real hayotda muvaffaqiyatli bo‘lishlariga tayyorlanadilar. Integratsion yondashuv boshlang‘ich ta’limda o‘quvchilarga keng qamrovli bilimlar berish va hayotga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Integratsion yondashuv ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, innovatsiyalarni qo‘llash va o‘quvchilarni kelajak uchun tayyorlashda muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kutlimuratova, N. R. Boshlang‘ich sinflarda integratsiyon o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari // orienss. 2021. №6. <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlangich-sinflarda-integratsiyon-oqitishning-o-ziga-xos-xususiyatlari> (дата обращения: 03.11.2024).
2. lex.uz/docs/-4312785
3. Marxabo Xudayqulovna Qilichova. Ta’lim-tarbiya jarayoniga integratsion yondashuvning mazmuni // Academic research in educational sciences. 2021. №10. <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-tarbiya-jarayoniga-integratsion-yondashuvning-mazmuni> (дата обращения: 03.11.2024).
4. Mavlonova R., Rahmonqulova R. Boshlang‘ich ta’limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., Ilm ziyo, - 2009. 49-bet.